

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS- HQS NA SALA DE AULA: ENTRE A LEITURA LÚDICA E A FORMAÇÃO DE SABERES NO ENSINO DE HISTÓRIA

DOI: 10.5281/zenodo.15791022

Ricarte Soares Barboza¹

¹ Pedagogia com Mestrado em Educação – Universidade Federal de Alagoas – AL

E-mail: ricarti.supervisor@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2224996857308265>

Marily Oliveira Barbosa²

² Pedagogia com Doutorado em Educação Especial – UNCISAL – AL

E-mail: marily.obarbosa@professor.educ.al.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5532748263640890>

RESUMO: O presente artigo tem por finalidade investigar até que ponto as Histórias em quadrinhos (HQs) contribuem com o processo do ensino de História no ensino fundamental dos anos iniciais. A escolha do tema se deve à condição do ser professor e da sua relação com a leitura em sala de aula e como esta repercute sobre o aluno, principalmente os da educação infantil, em relação as práticas de leitura e escrita. Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo descobrir as contribuições que o trabalho com a literatura infantil propicia para crianças, jovens e adultos, através das HQs, dessa forma, favorecendo a ampliação dos saberes e conhecimentos relacionados ao ensino de História. Com isso, salientamos a importância das HQs no ensino de História como valioso instrumento no processo educativo, devido ao seu aspecto lúdico. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica, recurso necessário para investigar indagações e examinar materiais já elaborados de pessoas que estudaram temas desta natureza. A contação de histórias e a literatura infantil são recursos pedagógicos essenciais para o desenvolvimento integral das crianças, promovendo o gosto pela leitura e o pensamento crítico. As histórias em quadrinhos (HQs), por sua vez, destacam-se como ferramenta eficaz no ensino de História nos anos iniciais, tornando os conteúdos mais acessíveis e instigantes. Para que cumpram esse papel, é fundamental o planejamento intencional e o domínio do material por parte do educador.

Palavras-chave: Contação de Histórias; Ensino de História; Histórias em Quadrinhos (HQs); Ludicidade.

1. INTRODUÇÃO

A influência do uso de história em quadrinhos para o desenvolvimento do aluno desde a educação infantil vem trazendo muitas discussões, desafios e ampliação dos horizontes entre os professores envolvidos nesse processo. Muitos inclusive, não acreditam na capacidade de leitura que a criança adquire, mesmo antes da alfabetização. Aqui vale ressaltar sobre letramento muitas vezes por não ser uma prática tão frequente nas escolas o professor passa a não valorizar estes momentos de uso do lúdico, e com isto, conseqüentemente, o aluno também passa a não se interessar por este momento. Mesmo ouvindo histórias, a criança é capaz de,

além de outras coisas, liberar suas emoções, o que contribui fortemente para seu desenvolvimento enquanto pessoa e cidadão e o professor é um grande mediador nesse processo.

Aproveitando a imaginação infantil que se encontra bastante aguçada, o docente pode oferecer excelentes contribuições, de acordo com o trabalho que ele desenvolver com a criança. O uso de história em quadrinhos atualmente, em algumas instituições de ensino, é um momento bem presente nas salas de educação infantil.

História em quadrinhos é um dos meios antigos de interação humana usada por meio da linguagem oral para transmitir conhecimentos, estimular a imaginação, a fantasia, empregada também para trazer valores morais, disciplinar e desenvolver o interesse pela leitura.

A problemática do estudo se relaciona há curiosidade em descobrir quais são os benefícios e contribuições pedagógicas que o trabalho com as HQs pode proporcionar as crianças nos processos de leitura e escrita na educação infantil?

O ato de contar histórias e ouvi-las agrada a todos sem fazer distinção de idade, classe social ou circunstância de vida. Assim, a contação de histórias ganhou um espaço maior como valioso instrumento no processo educativo, devido ao seu aspecto lúdico. Nesse sentido, quanto maior for o contato da criança com livros, revistas, jornais escritos entre outros, maiores serão as chances de se estimular o gosto pela leitura desde a infância. É de grande importância que a criança tenha o contato manual com estes materiais, a fim de possibilitar um maior envolvimento e curiosidade pelos mesmos.

A literatura Infantil é uma arte que se caracteriza a partir de seu público receptor: a criança. Ela instrui, molda e orienta, construindo um cidadão de boas virtudes e práticas sociais. É ao mesmo tempo, recreação e terapia e constitui assim o mais importante elemento de comunicação, sobretudo, um instrumento de diálogo entre criança e adulto. Nesse sentido, Cunha (1974) afirma:

A literatura infantil influi e quer influir em todos os aspectos da educação do aluno. Assim nas três áreas vitais do homem (atividade, inteligência e afetividade) em que a educação deve promover mudanças de comportamento a literatura infantil tem meio de atuar (Cunha, 1974, p.45).

A literatura dedicada à criança tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto pela leitura. E essa leitura muito contribui para o desenvolvimento de sua personalidade, sendo uma maneira de compreender o mundo, sua função é exatamente fazer com que a criança se torne mais reflexiva e crítica.

Todas as finalidades da literatura infantil conduzem a educar, distrair e instruir,

dando à criança abertura para formar uma mentalidade crítica. Enquanto que a natureza lúdica brinca e diverte, a natureza pedagógica instrui e educa, transformando o ato de ler em prazer, levando assim à criança a ter curiosidade intelectual proporcionando-lhe novas maneiras de ver o mundo, de pensar, de criar, de reagir em volta do mesmo, construindo ela própria seus valores.

Convém lembrar que, a literatura infantil é constituída de várias modalidades, tais como contos de fadas, lendas, fábulas, entre outros. E o mais importante é a mágica existente em cada uma delas.

A literatura infantil e, principalmente, os contos com sua simplicidade estimulam a imaginação criadora das crianças, educando indiretamente, sendo assim, decisivos para a formação de crianças em relação a si mesma e ao mundo à sua volta. Bettelheim (1999) diz o seguinte:

Para dominar os problemas psicológicos ao crescimento – superar ações narcisistas, dilemas edípicos, rivalidades fraternas, ser capaz de abandonar dependências infantis, obter um sentimento de individualização e de autovalorização, e um sentido de obrigação moral – a criança necessita entender o que se está passando dentro do eu inconsciente. [...]. É aqui que os contos de fadas têm um valor inigualável, oferecem novas dimensões à imaginação da criança que ela não poderia descobrir verdadeiramente por si só (Bettelheim, 1999, p.16)

Nessa perspectiva sugerida pelo autor, a literatura infantil oferece meios de a educação ser mais agradável, mais flexível e criativa com suas infinitas histórias engraçadas, inteligentes e diversificadas, fazendo com que a criança tenha um enorme desejo em aprender a ler se não sabe e, se sabe, aprender muitos conhecimentos provocando assim o gosto pela leitura.

Os estudos de Vergueiro (2010) asseguram que os benefícios das Histórias em Quadrinhos (HQs) para os professores são inúmeros e ressalta a possibilidade que eles podem trabalhar em sala de aula. Isso porque as HQs podem ajudar os alunos a aumentar sua compreensão de princípios e tornar seu vocabulário mais vasto, faz com que o leitor possa pensar na informação, possui ainda uma natureza globalizadora e também podem ser usados em qualquer nível escolar.

Há várias décadas, as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano das crianças e jovens sua leitura é muito popular entre eles. A inclusão das HQs na sala de aula não é objeto de qualquer tipo de rejeição por parte dos estudantes, que, em geral, as recebem de forma entusiasmada, sentindo-se, com sua utilização, propensos a uma participação mais ativa nas atividades em aula. As histórias em quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes para o conteúdo das aulas, aguçando sua curiosidade e desafiando seu senso crítico (VERGUEIRO, 2010 p. 21).

Vergueiro (2010) ainda se refere ao trabalho com as HQs, dizendo que o professor deve fazer a seleção do material que pretende usar em sala de aula, considerando quais são os

objetivos, a temática, a linguagem e o desenvolvimento intelectual do aluno. Normalmente, o mais relevante dessa seleção é levar em consideração as peculiaridades dos inúmeros ciclos escolares. Desta forma, este autor ainda faz algumas considerações no tocante de cada faixa etária:

- Pré-escolar é muito importante cultivar o contato com a linguagem das HQs, incentivando a produção de narrativas breves em quadrinhos, sem pressioná-los quanto a elaboração de textos de qualidade ou a cópia de outros modelos.
- Nível Fundamental I: Da mesma forma, começa aos poucos a identificar características específicas de grupos e pessoas, podendo ser apresentada a diferentes títulos ou revistas de quadrinhos, bem como ser instada a realizar trabalhos progressivamente mais elaborados, que incorporem os elementos da linguagem dos quadrinhos de uma forma mais intensa.
- Nível Fundamental II: os alunos têm mais consciência da sociedade que os rodeiam. Têm a capacidade de identificar detalhes das obras de quadrinhos e conseguem fazer correlações entre eles e sua realidade social. As produções próprias incorporam a sensação de profundidade, a superposição de elementos e a linha do horizonte, fruto de sua maior familiaridade com a linguagem dos quadrinhos.
- Nível Médio: é uma fase de mudanças de personalidade não aprova qualquer tipo de material, muitas vezes questionam o que é oferecido em sala de aula. Nas produções próprias, buscam reproduzir personagens mais próximos da realidade, com articulações, movimentos e detalhes de roupas que acompanham o que veem ao seu redor (VERGUEIRO, 2010 p. 28 e 29).

Dito isso, esta pesquisa tem como objetivo descobrir as contribuições que o trabalho com a literatura infantil propicia para crianças, jovens e adultos, através das HQs, dessa forma, favorecendo a ampliação dos saberes e conhecimentos relacionados ao ensino de História.

2. METODOLOGIA

Este estudo baseia-se numa pesquisa bibliográfica, recurso utilizado para investigar indagações e examinar materiais elaborados de pessoas que já estudaram antes temas desta natureza. Através deste, sugerir alguns procedimentos metodológicos a serem trabalhados associando a contação de histórias na educação infantil com o uso de quadrinhos, como: a escolha antecipada do quadrinho, a recontação pelas crianças a partir da história contada, o diálogo sobre o texto relacionando-o à realidade dos alunos, a elaboração de projetos de leitura, a exposição de livros ao alcance dos discentes a fim de criarem um laço afetivo com o material literário. Sendo o intuito maior promover a relação da criança que ainda não sabe ler e aquela que já sabe ler, com o livro a fim de fomentar o gosto pela leitura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Antes da escrita, todo saber era transmitido oralmente. Deve-se a isto toda a importância dada à memória nas sociedades tradicionais, pois a memória era o único recurso

para armazenar e transmitir o conhecimento às futuras gerações. O ato de contar histórias remete a este tempo em que o homem confiava na sua memória e nas suas experiências, resgatando qualidades tão necessárias ao desenvolvimento humano.

A arte de narrar histórias encontra suas raízes nos povos ancestrais que contavam e encenavam histórias para difundirem seus rituais, os mitos, os conhecimentos acerca do mundo sobrenatural ou não, e sobre as experiências adquiridas pelo grupo ao longo do tempo. Além da comunicação oral e gestual, ao narrarem suas histórias, também, registravam nas paredes das cavernas, com desenhos e pinturas, suas experimentações, algumas delas vividas no cotidiano. A memória auditiva e a visual eram, então, essenciais para a aquisição e o armazenamento dos conhecimentos transmitidos.

Por muito tempo, o exercício de contar histórias foi uma prática doméstica, quase sempre presente no meio rural, sendo abandonada paulatinamente com a urbanização e o surgimento de novas tecnologias. Com o desenvolvimento tecnológico e o surgimento de novas mídias, como a televisão, o cinema e a internet, essa arte foi praticamente banida dos encontros sociais.

Em meados do século XX, os contadores de histórias, após terem quase submergido em consequência do surgimento das novas mídias, ressurgem, como fenômeno urbano, dando origem, ao que hoje se conhece como novos contadores, ou contadores urbanos. Com o surgimento dos contadores urbanos, a arte de contar histórias passou a ser reconhecida também no campo pedagógico, passando a ser um importante instrumento utilizado pelos educadores.

Para Busatto (2006):

As histórias são verdadeiras fontes de sabedoria, que têm papel formador da identidade. Há pouco tempo, elas foram redescobertas como fonte de conhecimento de vida, tornando-se também um grande recurso para educadores. Com o advento da comunicação, ampliação dos seus recursos e a globalização das informações, a linguagem falada tende a definhar, porém, concomitante a esse desenvolvimento, surgiu uma necessidade de resgatar os valores tradicionais e a própria natureza humana. A tradição oral dos contos, não só não reapareceu, como está ganhando força nos últimos tempos. (BUSATTO, 2006, p.21)

Ler é um ato de obter cultura, uma ligação para a socialização, pois é um componente da vida social na medida em que se preenche uma função de comunicação. A leitura estabelece um elo entre a socialização e o pleno exercício da cidadania. É oferecer a cada texto uma visão nova sobre determinado assunto ao leitor. É obter conhecimentos, como também tornar o lente um ser crítico diante do que lhe é exposto. Ler, no seu sentido cabal, é compreender.

O domínio da leitura pelos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental tem se

constituído em uma grande preocupação por parte dos educadores, pais e até mesmo dos próprios educandos. A leitura deve ser vista e sentida como um momento de aprendizagem, mas também como um deleite, momento no qual a criança liberta suas emoções e imaginação. A medida que os aprendizes se veem obrigados a lerem, erroneamente passam a interpretar a leitura como algo desagradável, ou mesmo como um castigo. O que se pode observar é que a cada dia isso acarreta na aprendizagem, ocasionando em desestímulo do ato de ler.

A partir disso, a literatura infantil com seus vários atrativos se transforma em um grande aliado da instituição escolar para o desenvolvimento da leitura dos educandos, desde aqueles que ingressam nos anos iniciais, sem praticamente saberem ler, como daqueles que já têm certo domínio da leitura. Pois, é do conhecimento de todos, que muitos alunos saem da alfabetização sem estarem alfabetizados, principalmente, quando se refere a alunos de escolas públicas. Por isso, a literatura infantil é uma auxiliadora da escola, no que diz respeito às dificuldades do alunado, quanto à prática da leitura, isso porque a referida literatura é heterogênea, lida com vários tipos de personagens ao mesmo tempo, e é, também, polivalente, no que diz respeito às suas múltiplas situações ficcionais.

Com o uso das fábulas, a instituição escolar pode transformar o aluno em leitor que seja consciente, reflexivo e crítico, capaz de superar as discriminações e assumir atitudes e posicionamentos diante de qualquer texto ou situação. As fábulas podem ser utilizadas também como recurso didático para a formação de valores nas crianças, enfatizando a valorização da transmissão, construção e reconstrução de conhecimentos, formação de atitudes e valores do processo ensino e aprendizagem de uma maneira significativa e prazerosa.

A contação de histórias é uma forma de humanizar as relações e formar laços, ações que se percebe, por exemplo, ao ver a presença das narrações em toda a história da humanidade, caracterizando a busca de conhecimento. A contação de história é uma atividade lúdica, artística e pedagógica podendo estar ao alcance do professor na sala de aula como um instrumento de trabalho, um recurso importante para o aprendizado do aluno, e por consequência, formar um aluno leitor. De acordo com Bomtempo (2003, p. 23):

O professor deve tirar o máximo proveito das emoções que a história contém e valorizar a atividade de leitura como forma de lazer ativo, de crescimento pessoal, aliados à construção e apropriação cultural, que constituem habilidades básicas de maior significado na formação do bom usuário da linguagem escrita.

A história narrada, por escrito ou oralmente, nos permite também aquisições em diversos níveis. Isto é: contar histórias para as crianças permite conquistas, no mínimo, nos planos psicológico, pedagógico, histórico, social, cultural e estético. Para Sisto (2010, p.01)

Ao ouvir uma história, as crianças e o leitor em geral, vivenciam no plano psicológico as ações, os problemas, os conflitos dessa história. Essa vivência por empréstimo, a experimentação de modelos de ações e soluções apresentadas na história fazem aumentar consideravelmente o repertório de conhecimento da criança, sobre si e sobre o mundo. E tudo isso ajuda a formar a personalidade.

As crianças que tem contato com as histórias desenvolvem mais a imaginação, a criatividade e a capacidade de discernimento e crítica. Contar histórias passou a ser compreendido como uma possibilidade bastante rica nas escolas.

No campo da educação, os educandos apresentam melhores resultados na aprendizagem quando são motivados de forma interessante e prazerosa. Sendo assim, a contação de histórias é fundamental, porque como recurso didático – pedagógico, possibilitam aos aprendizes desenvolverem seus esquemas mentais, morais e motores, assimilando informações e experiências, além de incorporar valores.

Fazer uso das histórias em quadrinhos dentro do contexto escolar é uma maneira muito relevante e dinâmica para que os alunos leiam, escrevam, criem, pesquisem, dramatizem a sua vida (Inácio, 2003). A relevância destas histórias em quadrinhos no contexto escolar é compreendida por Araújo, Costa e Costa (2008, p. 29) da seguinte maneira:

os quadrinhos podem ser utilizados na educação como instrumento para a prática educativa, porque neles podemos encontrar elementos composicionais que poderiam ser bastante úteis como meio de alfabetização e leitura saudável, sem falar na presença de técnicas artísticas como enquadramento, relação entre figura e fundo entre outras, que são importantes nas Artes Visuais e que poderiam se relacionar perfeitamente com a educação, induzindo os alunos que não sabem ler e escrever a aprenderem a ler e escrever a partir de imagens, ou seja, estariam se alfabetizando visualmente (Araújo, Costa; Costa, 2008, p. 29).

Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) asseguram a relevância da escola na formação de pessoas com maior competência para a sociedade, dizendo que “é necessário que a escola garanta um conjunto de práticas planejadas com o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem dos conteúdos de maneira crítica e construtiva” (Brasil, 1997, p. 33).

Ainda segundo os PCN's, estas HQs vão fazer parte dos conteúdos de assuntos importantes que se referem a questões sociais (saúde, orientação sexual, cultura, meio ambiente e ética). Podendo ser encontradas em inúmeras linguagens, as histórias em quadrinhos tornam viáveis contextos variados, gerando assim informações que se associam aos temas sociais (Brasil, 1997). Este se apresenta como um material com grande conteúdo para trabalhar os temas transversais, isso porque possui uma enorme aceitação entre os alunos, sendo capaz de render diferentes produções do conhecimento mais interessantes a cada faixa etária.

Sendo assim, esta relevância da existência de HQs dentro das salas de aula pode ser evidenciada através dos estudos de Vergueiro (2010), no momento em que afirma que este uso pode ser muito amplo, sendo responsabilidade da criatividade de cada professor para abordar temas de maior complexidade de uma maneira lúdica e descontraída.

A importância de que as histórias em quadrinhos teriam a capacidade de ultrapassar a barreira do entretenimento e serem utilizadas de maneira muito eficiente para a educação puderam ser evidenciadas por Vergueiro, que leciona dizendo assim:

As primeiras revistas de quadrinhos de caráter educacional publicadas nos Estados Unidos, tais como True Comics, Real Life Comics e Real Fact Comics, editadas durante a década de 1940, traziam antologias de histórias em quadrinhos sobre personagens famosos da história, figuras literárias e eventos históricos (Vergueiro, 2010 p. 17).

É relevante que o professor esteja familiarizado com a linguagem das HQs, tendo total conhecimento do devido valor existente nas mesmas, isso porque

Na utilização de quadrinhos no ensino, é muito importante que o professor tenha suficiente familiaridade com o meio, conhecendo os principais elementos da sua linguagem e os recursos que ela dispõe para representação do imaginário; domine razoavelmente o processo de evolução histórica dos quadrinhos, seus principais representantes e características como meio de comunicação de massa; esteja a par das especificidades do processo de produção e distribuição de quadrinhos; e, enfim, conheça os diversos produtos em que eles estão disponíveis (Vergueiro, 2010, p. 29).

Uma concepção que reafirma estas ideias é essa:

[...] como alguém que constrói, concordando ou discordando do autor, sua interpretação numa relação de diálogo íntimo com aquilo que lê. Tal relação vincula-se a um determinado nível de autonomia, em que o aluno percebe que o texto não é a representação absoluta de uma verdade (Penteado, 2008, p. 5).

As pesquisas feitas por Luyten (2011) e Santos (2003) asseguram que as HQs que são usadas na escola resultam em relevantes benefícios, a utilização das imagens que apresentam textos articulados aos conteúdos estudados, além de possibilitar que assuntos mais complexos se tornem mais claros para os alunos.

Segundo a concepção de Araújo, Costa e Costa (2008, p. 8) são de extrema relevância que a história em quadrinho seja capaz de:

Na escola se mostre presente e crescente nos dias de hoje, é importante mencionarmos que o docente deve tomar cuidado com a sua aplicação como recurso pedagógico e, que não existem regras para a sua utilização no âmbito educativo, mas é preciso ter um pouco de conhecimento e criatividade por parte do professor para uma melhor aplicação deste instrumento educativo na sala de aula, sem falar que a seleção do material é de inteira responsabilidade sua. O docente deve ter um planejamento, conhecimento e desenvolvimento de seu trabalho nas atividades que utilizarem as histórias em quadrinhos, independente da disciplina ministrada e, buscar estabelecer objetivos que sejam adequados às necessidades e as características do corpo discente da sala de aula, visto que isto é fundamental para a capacidade de compreensão dos

alunos e de conhecimento do conteúdo aplicado (Araújo, Costa; Costa, 2008 p. 8).

Nos dias de hoje, estes HQs não possuem mais uma conotação de “gibizinho”. A sua relevância aumenta ao mesmo tempo em que se torna mais fácil a compreensão de algum tema. As palavras de Lovetro (1995, p. 2) evidenciam que:

Executei um trabalho para o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que completava 120 anos de vida e precisava falar ao público jovem, explicando seu atual funcionamento, seus cursos e ainda contar sua história. Eu e uma equipe fizemos uma revista de 32 páginas com uma história de fundo que expunha todos estes itens. Foram impressas 400 mil revistas e encartadas numa edição do jornal O Estado de S. Paulo. Para a empresa/escola foi o suficiente para atingir seu público alvo, gastando menos que um comercial de TV e com maior eficiência (Lovetro, 1995 p. 2).

Desta maneira, o uso das HQs dentro do contexto escolar necessita que o professor tenha grande compromisso com o fazer pedagógico e domínio metodológico do assunto que esteja sendo trabalhado com os alunos, além da criatividade e ousadia com o intuito de usar os quadrinhos na medida adequada para facilitar a aprendizagem dos alunos.

Mesmo com todo o sucesso dos quadrinhos, a implantação deles no ambiente escolar sofreu inúmeras turbulências em todo o mundo, sendo estas culpadas pela elevação da delinquência juvenil e também do baixo rendimento dos jovens nas escolas.

Na situação brasileira, esse debate aconteceu nas décadas de 1950 e 1960, existindo aqueles que compreendiam que os quadrinhos eram nocivos à formação dos jovens e os que compreendiam que os quadrinhos eram ferramentas úteis para a educação. Mesmo sofrendo pressões, censuras, campanhas difamatórias, as edições em quadrinhos permaneceram sendo publicadas, elevando assim a oferta de títulos e tiragem das revistas (Gonçalo JR., 2004).

Desta forma, podemos encontrar diversas possibilidades de HQs que fomentam e despertam o interesse dos alunos pelo ensino de História. Os quadrinhos como O Quilombo Orum Aie e Guerra dos Farrapos são capazes de serem trabalhados em História do Brasil; Gim pés descalços é uma ótima opção para estudar a Segunda Guerra Mundial, entretanto possuindo um ponto de vista fora do eixo aliado. Sendo então uma autobiografia de Keiji Okawa, que tinha 6 anos no momento em que a bomba atômica acabou sendo lançada no Japão, estes são 4 livros com traços de mangá. Um diferente título pelo qual é possível trabalhar este assunto é Maus, de Art Spei Gelman, filho de um judeu que vivenciou os sofrimentos dos campos de concentração. Estes se apresentam como relatos de memórias, através de quadrinho, que, compreendido adequadamente pelo professor, possui a capacidade de ser um documento; Che apresenta também um potencial para relatar a História da América. Há ainda diversos outros títulos que possuem a capacidade de serem usados dentro das aulas de História, como fontes históricas, ou

como representações.

Ainda neste âmbito, a série “Redescobrimdo o Brasil”, produzida nos anos 1980, através da editora Brasiliense, pode ser vista como outra narrativa em quadrinhos que possivelmente é capaz de ser usada em sala de aula. Tendo a característica de uma mescla eficiente que existe entre didatismo e bom humor, devemos ainda ressaltar dois de seus volumes: Da Colônia ao Império: Um Brasil para inglês ver e latifundiário nenhum botar defeito, com a ilustração do cartunista Miguel Paiva, e Cai o Império: República vou ver!, com a ilustração do cartunista Angeli, estes dois são redigidos por Lilia Mortiz Schwarz, que é historiadora e professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo – USP. Ambas as obras, mesmo reproduzindo algumas interpretações que existem no meio acadêmico daquele momento, evidenciam como é possível fazer uso das HQs para a difusão de uma História com maior crítica e não uma História dos heróis, idealizada e superficial.

Figura 2: Capa da revista Cai o Império! República vou ver!

Fonte: www.martinsfontespaulista.com.br, 1982.

Pela concepção de Barbosa (2009), o volume denominado como Da Colônia ao Império: Um Brasil para inglês ver e latifundiário nenhum botar defeito, ressalta alguns pontos muito

importantes para que seja possível compreender este período histórico. Evidencia ainda resultados de pesquisas e citações originais, linguagem simples e ótima ironia, causando uma visão crítica da independência do Brasil.

Através da obra, “Cai o Império! República vou ver!”, os autores Angeli e Lilia Mortiz Schwarcz ainda envolve, através da utilização de um diálogo com boa descontração, o período que vai do Golpe da Maior Idade até a Proclamação da República.

Uma diferente concepção para o uso dos quadrinhos na disciplina de História é apresentar como elas são capazes de evidenciar as concepções de mundo de uma época diferente. Entre estes HQs, podemos ressaltar aquelas que apresentam, em dois diferentes instantes, assim como a África e a comunidade negra eram representadas, e as que foram aparecendo sofrendo a influência da Segunda Guerra Mundial. Neste sentido, as aventuras de Tarzan possuem a capacidade de serem usadas em sala de aula para dar exemplos de como os europeus viam o continente africano no decorrer do neocolonialismo. O autor era Edgar Rice Burroughs, sendo publicada primeiramente em outubro do ano de 1912, apresentando a história de um bebê órfão que passou a receber os cuidados da selva.

No âmbito da Segunda Guerra Mundial, o surgimento do Capitão América, um dos super-heróis de maior popularidade, se encontra diretamente associado à entrada oficial dos Estados Unidos no grupo dos Aliados. Sua primeira edição, que foi publicada em março do ano de 1941, evidencia em sua capa o herói dando soco em Hitler. Elaborado através do trabalho da dupla de desenhistas Jack Kirby e Joe Simon, o Capitão América possuía como mais importante vilão o Caveira Vermelha, que era um nazista. Naquele momento, normalmente eram vistos nas HQs uma ridicularização dos governantes do Eixo: Hitler e seus aliados, Mussolini, ditador italiano, Tojo, primeiro-ministro japonês e também o imperador japonês Hiroito.

Um diferente elemento da Segunda Guerra Mundial que pode ser notado nas HQs da época e que é capaz de ser utilizado dentro das salas de aula é o racismo, sendo possível evidenciar que o preconceito racial também era fomentado por estes Aliados. Anteriormente a Pearl Harbor, alguns vilões com traços asiáticos eram habitualmente apresentados como anões dentuços e possuindo óculos fundos de garrafa, já eram incessantemente apresentados nas HQs americanas.

Figura 3: Capa da primeira edição do Capitão América.

Fonte: www.guiadosquadrinhos.com.br.

Desta forma, além de resultar no hábito de leitura e tornar possível uma abordagem de maior dinamismo sobre qualquer que seja o conteúdo, as HQs ainda são capazes de serem usadas com o intuito de desenvolver a criatividade dos alunos. Os professores possuem também a capacidade de fomentar a produção de história em quadrinhos pelos próprios alunos ou que estes ainda façam uma adaptação de algum texto historiográfico no formato de HQs. As palavras de Vilela (2009) evidenciam assim sobre o assunto:

Esse tipo de atividade, além de permitir a interdisciplinaridade da História, Literatura Portuguesa e Artes, pode estimular os estudantes a desenvolverem a competência de representar e comunicar (comunicação escrita, gráfica e pictórica). E também a habilidade de trabalhar em dupla: um aluno pode elaborar o roteiro da história em quadrinhos e outro, desenhá-la; ou em equipe: um pode escrever, outro fazer o desenho a lápis e passar para outro finalizar os desenhos com nanquim ou canetinha preta; e outros podem ainda se incumbir dos balões, das letras, e de colorir (Vilela, 2009, p.128).

Todos estes elementos aqui abordados evidenciam que é possível utilizar as HQs dentro das salas de aula, entretanto, tendo alguns cuidados nesta utilização. Assim como todo recurso pedagógico, as histórias em quadrinhos necessitam de um adequado planejamento, bom ajuste do material ao conteúdo que está sendo trabalhado e o real objetivo do seu uso. Desta forma, o professor, ao fazer a seleção do material que pode ser usado precisa considerar os objetivos, a temática, a linguagem e o desenvolvimento intelectual do alunado. Sendo também relevante que o professorado esteja familiarizado com a linguagem dos mesmos (Vergueiro, 2010).

Segundo as lições de Araújo, Costa e Costa (2008, p. 8) podemos ver que:

O docente deve ter um planejamento, conhecimento e desenvolvimento de seu trabalho nas atividades que utilizarem as histórias em quadrinhos, independente da disciplina ministrada e, buscar estabelecer objetivos que sejam adequados às necessidades e as características do corpo discente da sala de aula, visto que isto é fundamental para a capacidade de compreensão dos alunos e de conhecimento do conteúdo aplicado (Araújo, Costa; Costa, 2008 p. 8).

Neste sentido, a realização do controle do desenvolvimento do processo precisa ser uma responsabilidade do docente. O mais relevante é que o professor apresente clareza de quais são as possíveis reações que os alunos poderão ter ao fazer contato com a HQ, considerando a forma como ele lê a mesma. Não existindo um adequado direcionamento e planejamento didático o uso destas HQs como instrumento pedagógico não irá produzir qualquer tipo de benefício e os alunos vão somente ter um olhar de entretenimento deste tipo de material.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao debruçar sobre as discussões acerca da utilização da literatura infantil como recurso pedagógico é perceptível que não basta escolher uma boa história e ler para nossos alunos. O momento destinado a contação, como todo exercício deve ser bem planejado para que seu real objetivo seja alcançado, neste caso, o desenvolvimento pelo gosto pela leitura como também seu crescimento pessoal e intelectual se tornando um cidadão mais crítico e reflexivo.

A literatura infantil por ser constituída por diferentes modalidades permite ao educador instruir e educar a criança de maneira lúdica e prazerosa. Isso ocorre devido a mágica presente em suas histórias que encantam e cativam com suas personagens.

As histórias em quadrinhos têm sido apontadas como importante recurso pedagógico, isso porque permite instigar os alunos a desenvolverem a leitura e a escrita, permitindo um enriquecimento do vocabulário e um olhar mais crítico e reflexivo sobre a informação tratada. No entanto, cabe dizer que seu uso não se encontra restrito apenas para aprimorar o ler e escrever, pois diversos são os conteúdos que podem ser trabalhados tomando como ponto de partida as HQs, como bem coloca os Parâmetros Curriculares.

O educador é um facilitador da aprendizagem, sendo assim, cabe a ele procurar meios de tornar os conteúdos mais complexos em assuntos mais acessíveis e compreensíveis para seu alunado. Nesse contexto, as HQs têm um importante papel como instrumento pedagógico na aprendizagem de História nos anos iniciais permitindo que seja lançado um olhar diferenciado e mais crítico sobre os fatos históricos, fatos esses que muitas vezes são abafados pela idealização de História de heróis.

Mediante nossas discussões ao longo deste artigo, fica evidente a importância da literatura infantil como recurso pedagógico para o desenvolvimento integral da criança, ou seja, em seus aspectos físico, social, emocional, motor e cognitivo. Salientamos ainda, a relevância das HQs no ensino de História nos anos iniciais como meio de dinamizar e facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos discentes.

Por fim, para que as HQs possam cumprir com o papel de recurso pedagógico faz-se necessário que o corpo docente tenha clareza quanto aos objetivos que pretende alcançar além de um conhecimento prévio sobre o material a ser utilizado, afinal planejar adequadamente é parte fundante para que os instrumentos pedagógicos possam contribuir com o processo de ensino e aprendizagem.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Gustavo Cunho; COSTA, Mauricio Alves; COSTA, Evânio Bezerra. **As histórias em quadrinhos na educação: possibilidades de um recurso Didático Pedagógico**. Revista Eletrônica de Ciências Humanas, Letras e Artes. Uberlândia, n. 2, p. 26-27. Julho/dezembro 2008. Disponível em: <http://www.mel.ileel.ufu.br/pet/amargem/amargem2/estudos/MARGEM1-E31.pdf> . Acesso em: setembro de 2017.

BARBOSA, Alexandre. **Como usar histórias em quadrinhos na sala de aula**. In: BARBOSA, Alexandre; RAMOS, Paulo; VILELA, Túlio; VERGUEIRO, Waldomiro. (Orgs.). 3. Ed., 3ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2009.

BETTELHEIM, Bruno, **Psicanálise dos contos de fadas** – São Paulo: Paz e Terra, 2007.

BOMTEMPO, Luzia. **Alfabetização com sucesso**. 2ª Ed. Contagem: Oficina Editorial, 2003.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: Língua Portuguesa** /Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: Ministério da Educação. 1997.

BUSATTO, Cléo. **Contar e encantar** – pequenos segredos da narrativa. Petrópolis: Vozes, 2003.

CUNHA, Maria Antonieta Antunes. **Como ensinar literatura infantil**. 3. Ed. São Paulo: Discubra, 1974.

GONÇALO JUNIOR. **A guerra dos gibis: A formação do Mercado Editorial brasileiro e a Censura aos quadrinhos, 1933 – 64**. São Paulo: Companhia da Letras, 2004.

INÁCIO, CleoniFanelli. **Na escola com as histórias em quadrinhos**. v. 9, n. 26 (2003). Disponível em: <http://revcom.portcom.intercom.org.br/index.php/Comedu/article/view/4551/4274> . Acesso em: setembro de 2017.

LOVETRO, José Alberto. **Quadrinhos** – a linguagem completa. Comunicação educação. São Paulo. 1995. Vol. 1, No 2. Disponível em: <http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/comeduc/article/view/4246/3977> . Acesso em: setembro de 2017.

LUYTEN, Sonia M. Bibe. **Quadrinhos na sala de aula**. TV Escola canal de educação. 2011. Disponível em: <http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/181213historiaemquadrinhos.pdf> . Acesso em: setembro de 2017.

PENTEADO, Maria Aparecida. **Desvelando o universo das histórias em quadrinhos: uma proposta de ação. 2008.** Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1167-4.pdf> .Acesso em: setembro de 2017.

SANTOS, Roberto Elísio. **A história em quadrinhos na sala de aula**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 26., 2003. Belo Horizonte-MG, Anais... São Paulo: Intercom, 2003. Disponível em: http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/1904/4905/1/NP11SANTOS_ROBERTO.pdf . Acesso em: setembro de 2017.

SISTO, Celso. **A arte de contar histórias e sua importância no desenvolvimento infantil**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010. Disponível em www.artistasgauchos.com.br/celso/ensaios/artecontarhist.pdf. Acesso em: setembro de 2017.

VERGUEIRO, Waldomiro. **Uso das HQs no ensino** In: RAMA, Ângela; VERGUEIRO, Waldomiro. (Org.). Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2010.

VILELA, Tulio. **Os quadrinhos na aula de História** In: RAMA, Ângela; VERGUEIRO, Waldomiro. (Orgs.). Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2010.